

DORI VOSITALARIGA QARAMLIK: PSIXOLOGIK SABABLAR VA OQIBATLAR

Sheraliyev Javohir Ilhom o'g'li

Ilmiy tadqiqotchi Toshkent farmatsevtika instituti Farmatsiya yo'nalishi 2-kurs talabasi,

Boltayeva Barno Xamidjanovna

Ilmiy rahbar. Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465743>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dori vositalariga qaramlikning psixologik sabab va oqibatlari batafsil tahlil qilingan. Ushbu muammo nafaqat bizning mamlakatta, qolaversa butun jahondagi global muammo. Bugungi kunda psixotrop moddalar istemolini oldini olish dolzarb masalalardan biri. Qaramlikni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar – stress, depressiya, ijtimoiy bosim va ruhiy travmalar kabi bir qancha holatlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, dori vositalariga qaramlikning shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy hayotga salbiy ta'siri, jumladan sog'liq muammolari, moliyaviy inqiroz va ijtimoiy izolyatsiya kabi oqibatlari muhokama qilingan. Maqola dori vositalariga qaramlikni oldini olish va davolash usullariga ham e'tibor berilgan va sog'lom turmush tarzi, psixoterapiya va rehabilitatsiya markazlarining ahamiyatini ta'kidlab o'tilgan. Ushbu ish dori vositalarining nazoratsiz iste'moli bilan bog'liq muammolarga e'tiborni qaratishga va ularni hal qilish yo'llarini izlashga va bu chora tadbirlarning qanchalik ahamiyatli ekanligiga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: stress, giyohvandlik, psixotrop dori, sog'lom turmush tarsi, jinoiy javobgarlik, dori vositalari, ruhiy zo'riqish, ijtimoiy izolyatsiya, maslahat berish, stressni boshqarish.

Kirish. Dori vositalariga qaramlik hozirgi zamon jamiyatida jiddiy ijtimoiy va sog'liqni saqlash muammosiga aylanmoqda. Eng achinarlisi ushbu muammo yoshlar orasida keng tarqalayotganidir. Bu esa jiddiy chora tadbirlar ko'rish va oldini olish bizning vazifamiz ekanligini jonli namunasidi. Dunyoda dori vositalarining noqonuniy iste'moli va ular tufayli yuzaga keladigan muammolar keng tarqalgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, giyohvandlik epidemiyasi salomatlik tizimiga katta zarar yetkazmoqda. Mahalliy miqyosda ham bu muammo yoshlarga va ishchi kuchiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qaramlik nafaqat individning sog'lig'iga, balki oilaviy munosabatlarga, iqtisodiy holatga va jamiyat barqarorligiga ham zarar yetkazadi. Ushbu mavzuni tahlil qilish oqibatlarni kamaytirishga xizmat qiladigan choralarni belgilash imkonini beradi. Dori vositalariga qaramlikni erta bosqichda aniqlash, oldini olish va samarali davolash usullarini ishlab chiqish orqali ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolish mumkin. Ushbu mavzuni o'rganish sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga va dori vositalarining nazorat ostida bo'lishiga hissa qo'shadi. Dori vositalariga qaramlikni erta bosqichda aniqlash, oldini olish va samarali davolash usullarini ishlab chiqish orqali ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolish mumkin. Ushbu mavzuni o'rganish sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga va dori vositalarining nazorat ostida bo'lishiga hissa qo'shadi.

Biroz psixotrop dorilar ular giyohvandlikni kuchaytirishi mumkin, ularning aksariyati u yoki bu stimulyator yoki depressant sinflariga mansub. Dori vositalariga qaramlikning sabablari nafaqat jismoniy ehtiyojlar, balki psixologik omillar, jumladan, stress, depressiya va ijtimoiy bosim bilan ham bog'liq. Ushbu omillarni o'rganish qaramlikka olib keluvchi jarayonlarni chuqur tushunishga yordam beradi. "Aholi salomatligi-2030" milliy strategiyasining 2024-2026 yillarga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasiga ko'ra,

psixosomatik tibbiyot va aholiga tibbiy-psixologik yordam ko'rsatish tizimini shakllantirish bo'yicha dastur ishlab chiqilishi ushbu muammoga katta yechim bo'lishi kutilmoqda.

"Dori vositalariga qaramlik: Psixologik sabablar va oqibatlar" mavzusi bugungi kunda inson salomatligi va jamiyat barqarorligiga katta tahdid soluvchi dolzarb masalalardan biridir. Qaramlik bilan bog'liq kasalliklar jismoniy va ruhiy salomatlikka zarar yetkazib, sog'liqni saqlash tizimiga ortiqcha yuk bo'lmoqda. Rehabilitatsiya xizmatlariga talabning oshishi moliyaviy va insoniy resurslarni ko'proq jalb qilishni talab etadi. Noqonuniy dori vositalarining tarqalishi va ular bilan bog'liq jinoyatlar mamlakatning xavfsizligi va axloqiy qadriyatlariga tahdid solmoqda. Yoshlarda dori vositalariga bo'lgan qiziqishning ortishi tashvishlanarli darajaga yetdi. Psixotrop moddalar va noqonuniy dorilarni iste'mol qilish global va mahalliy miqyosda keng tarqalmoqda. Bu yosh avlodning jismoniy va ruhiy salomatligiga, ta'lim va kelajakka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy hayotning yuqori sur'ati, stress, ijtimoiy bosim va depressiya kabi muammolar odamlarni ruhiy qochish yo'llarini qidirishga majbur qilmoqda. Bu esa dori vositalaridan noto'g'ri foydalanishni kuchaytirmoqda. Qaramlikning oldini olish va uni samarali davolash choralari ko'rish uchun jamiyatning har bir qatlami — sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim, huquqni muhofaza qilish organlari va oila a'zolari — birlashishi zarur. Qaramlik faqat individni emas, balki uning yaqinlarini, oilasini va jamiyatni ham zararli oqibatlarga duchor qiladi. Mavzuning ahamiyati shundaki, u oilaviy nizolar, ijtimoiy izolyatsiya va jinoyatchilik kabi muammolarni kamaytirishga yordam beradi. Dori vositalariga qaramlik insonning jismoniy va ruhiy salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi. Ushbu mavzuni o'rganish orqali qaramlikning sabablarini aniqlash va uni oldini olish choralari ishlab chiqish mumkin. Bu individual salomatlikni saqlash va hayot sifatini oshirishga yordam beradi Dori vositalariga qaramlik ko'pincha ishchi kuchining samaradorligini pasaytiradi va sog'liqni saqlash tizimiga katta yuk bo'ladi. Ushbu muammoga yechim izlash jamiyatning iqtisodiy holatini yaxshilash. Psixotrop moddalarining zararli oqibatlari haqida aholiga, ayniqsa, yoshlar va ota-onalarga ma'lumot yetkazish shart. Psixotrop moddalarning noqonuniy savdosini to'xtatish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish bugungi kunda ahamiyatli masalalardan biri. Psixotrop moddalarga qaram bo'lgan insonlarga individual va guruh psixoterapiyasi orqali yordam ko'rsatish ham samarali usullardan biri. Psixotrop moddalarga qarshi kurash ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va ta'lim sohalarida hamkorlikni talab qiladi. Ushbu choralarning izchil amalga oshirilishi qaramlik darajasini kamaytirish, sog'lom jamiyatni shakllantirish va xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Statistik ma'lumotlar va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har yili 35 milliondan ortiq odam giyohvandlik oqibatida davolanishga muhtoj bo'ladi. Ko'plab mamlakatlarda yoshlarda qaramlik darajasi ortib borayotgani kuzatilmoqda, bu ta'lim tizimi va jamiyat barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2023-yilgi global hisobotga ko'ra, opioid dorilar (masalan, morfin, fentanil) qaramlikning asosiy sababchilari bo'lib, giyohvandlikka aloqador o'lim holatlarining 70% dan ortig'iga sabab bo'ladi. Stress, depressiya va travmatik voqealar giyohvandlikning boshlanishida muhim omillar hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ruhiy muammolarni boshdan kechirgan insonlar dori vositalariga qaram bo'lish ehtimoli sog'lom odamlarga qaraganda ancha yuqori. Qaramlikdan qutulish murakkab jarayon bo'lib, ko'p hollarda uzoq muddatli terapiya va rehabilitatsiya talab etiladi. Davolanishni muvaffaqiyatli o'tkazganlarning

ham 40% ga yaqini qayta qaramlikka duch keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dori vositalariga qaramlik jinoyatchilikning oshishiga va ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi. Masalan, noqonuniy moddalarni olish uchun odamlar jinoyatga qo'l uradi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoda olib borilgan tadqiqotlar natijasida qaramlikka chalinganlarning aksariyati ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi yoki qiyin hayotiy vaziyatlarga moslasholmagani aniqlangan. 2022-yilda Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, giyohvandlikka chalinganlarning 60% dan ortig'i o'z hayotida kuchli stress yoki travmatik voqealarni boshdan kechirgan. Bu moddalarga qaramlikni psixologik qochish mexanizmi sifatida ishlatilishini tasdiqlaydi. Ishga layoqatlilikning yo'qolishi: Tadqiqot natijalariga ko'ra, giyohvandlikka chalinganlarning 60% ga yaqini ish joylarini yo'qotadi yoki iqtisodiy faoliyatdan chetlanadi. Bu milliy iqtisodiyotga sezilarli zarar yetkazadi. Farmatsevtika mahsulotlarining noqonuniy tarqatilishini aniqlash uchun sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlaridan foydalanish natijasi salbiy oqibatlarini kamaytirishga yordam bermoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dori vositalariga qaramlikning sabablari va oqibatlarini chuqur o'rganish muammoni samarali hal qilishga asos bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy yondashuvlar profilaktika dasturlarini takomillashtirish, reabilitatsiya samaradorligini oshirish va jamiyatni sog'lomlashtirish uchun imkon yaratmoqda.

Xulosa. Dori vositalariga qaramlik – inson salomatligiga, ijtimoiy barqarorlikka va iqtisodiy rivojlanishga jiddiy xavf tug'diruvchi global muammo hisoblanadi. Dori vositalariga qaramlikka qarshi kurashda faqat davolashga emas, balki profilaktik choralarga, yoshlar va oilalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratish zarur. Ushbu muammoning keng ko'lamli ta'sirini bartaraf etish uchun kompleks yondashuv va barcha darajadagi samarali hamkorlik muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. T. Mamadaliyev, "Tibbiy psixologiya"
2. D. Raximov, "Sog'lom hayot va dori vositalariga qarshi kurash"
3. H. Yo'ldoshev, "Giyohvandlik: Fojia va saboqlar"
4. M. A. Tursunov, "Narkologiya asoslari"
5. N. A. Ismoilov, "Psixologik salomatlik asoslari"
6. O'zbekiston Respublikasi narkotik moddalarni nazorat qilish bo'yicha milliy dasturi (2016–2025)
7. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, "Profilaktika va reabilitatsiya tadbirlari"
8. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, "Giyohvandlikning oldini olish va davolash strategiyalari"
9. R. A. Sharipov, "Inson psixologiyasining muammolari"
10. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
11. Абдурахмонов Х. И. ХОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.

12. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
13. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
14. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHLTLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
15. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
16. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
17. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
18. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
19. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
20. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
21. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
22. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
23. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
24. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
25. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.